

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

САКРАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЧИСЛА У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЦЕРКВІ: НА ПРИКЛАДІ УПОДІБНЕННЯ МУЧЕНИКА ЄВСТРАТІЯ ІСУСУ ХРИСТУ В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ ПАТЕРИКУ

Герменевтичний підхід до інформації Києво-Печерського патерика іноді дає дуже несподівані та цікаві висновки, які проливають світло на певні уявлення, що існували в церковній традиції за Середньовіччя. Найбільшою мірою це стосується ставлення середньовічної людини до Числа, яке у сучасній Церкві іноді сприймається, як щось дуже дивне, і навіть не зовсім, так би мовити, “християнське”. Та все ж, дана традиція набула значного поширення у середні віки, зокрема вона знайшла свій вияв у тогочасній агіографічній літературі. Не виникає сумніву, що ця література найтісніше пов’язана з життям Церкви. Життя святих взагалі вивчаються як джерело для реконструкції богословських поглядів доби створення життя, його авторів та редакторів, їх уявлень про святість, Спасіння, обоження та ін. У більш широкому сенсі агіографічна література вивчається як джерело з історії Церкви.

До цієї літератури належать сказання Києво-Печерського патерика про перших святих Києво-Печерських, серед яких – “Слово” про прп. Євстратія Постника. Спочатку дуже коротко нагадаємо зміст “Слова” про прп. Євстратія. Герой цієї розповіді прославився силою своєї віри та стійкістю у стражданнях за неї. Розпочинається “Слово” з розповіді про те, що якийсь киянин прийшов до Києво-Печерського монастиря, роздавши перед цим своє майно жебракам. Він був пострижений у ченці з ім’ям Євстратій. З самого початку його вирізняли віддана праця на благо обителі, готовність прийти на допомогу, та надзвичайна здібність переносити важкість постів. Разом з іншими християнами Євстратій потрапляє в рабство до якогось іудея та закликає товаришів не відрікатися від хрещення, померти в ім’я Христа, аби через таку смерть отримати життя вічне. Від голоду та спраги полонені вмирили, як підкреслює оповідач, деякі через 3 дні, деякі – через 4, інші – через 7, а найбільш міцні – через 10 днів. Далі у розповіді вказується кількість мучеників: “бѣ же их числом 50: от монастырских работников 30, от Киева 20”. Коли минуло 14 днів, залишився живим лише Євстратій, тому що він “бѣ бо постыльникъ от младых ноготь”. Іудей, вважаючи Євстратія винним у загибелі своїх рабів, на яких він витратив чималі гроші, вирішив принести його у великодню жертву, а саме – у день Воскресіння Христового він розіп’яв Євстратія на хресті. Та Євстратій у своїх молитвах, дякуючи Богу, залишався живим ще 15 днів. Нарешті, праведник пророкує своєму катові та його єдиновірцям скору смерть, після чого іудей наніс йому смертельну рану списом. Незабаром у небі на вогняній колісниці люди побачили душу преподобного, та почули голос, котрий говорив грецькою: “се добрый небеснаго града гражданинъ нареченны”, и сего ради Протостратор зоветься в поминании вашем”. Після смерті Євстратія його тіло було кинуте в море, де здійснювало багато “чюдесь”. Закінчується розповідь повідомленням про те, що деякі з наляканих цим дивом іудеїв прийняли таїнство хрещення¹.

У науці вважається, що “Слово” було складене у другій половині XII ст. і є унікальною пам’яткою давньоруської літератури, в якій автор об’єднав та обробив дві писемні традиції: давньоруську та грецьку (херсонеську)². До пам’яток XII ст. відносив “Слово” про прп. Євстратія і К. Калайдович³. Як джерело, що проливає світло на реалії русько-візантійських відносин наприкінці XI – на початку XII ст., розглядає “Слово” Н. Богданова⁴.

Намагаючись отримати від пам’ятки суто практичну інформацію, яка відображає певні історичні реалії, дослідники дуже прагматично ставилися до чисел, уведених до патериково-

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. К., 1931. Реприн. перевид. 1991. С. 106-108.

² Литаврин Г. Г. Києво-Печерский патерик о работниках-иудеях в Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника // Литаврин Г. Г. Византия и славяне : (Сборник статей). СПб., 2001. С. 478-495.

³ Памятники Российской словесности XII в., изданные К. Калайдовичем. М., 1821. С. 249.

⁴ Богданова Н. Херсон X–XV вв. Проблемы истории византийского города // Причерноморье в средние века. М., 1991. С. 61-62.

го “Слова”. Так, перебуваючи під впливом розповіді про 14 днів страждань прп. Євстратія до його розп’яття, Г. Літаврин вважав, що святий був взятий у полон не влітку 1096 р., а навесні 1097 р., і розп’ятий саме через 14 днів – на Великдень 1097 р., який припав на 28 березня¹.

Однак абсолютно очевидним є те, що дослідник помилився, адже Великдень у 1097 р. відбувся не 28 березня – у день пам’яті святого, а 5 квітня², що перекреслює дані місяцеловів і суперечить загальній концепції вченого, згідно з якою “Слово” про прп. Євстратія правдиво відображало дійсність.

Це прикре непорозуміння є результатом суто позитивістського ставлення до нумерологічної інформації (тут – до числа “14”), введеної до патерикового “Слова”. Адже не викликає сумніву, що числа у даному випадку мають символічне (тропове) значення, тож не можуть слугувати орієнтирами для тих чи інших подій.

У науці вже давно помічено, що “Слово” про прп. Євстратія буквально рясніє числовою інформацією, числа навіть структурують цей твір. Було висунуте та обґрунтоване припущення про символічний зміст цих чисел. Ми повністю розділяємо таку точку зору, і вже неодноразово досліджували дане питання³. Сьогодні вже не потрібно доводити, що Середньовіччя пройшло під знаком Числа. Символіка чисел була настільки важливою для Середньовіччя, що у візантійських школах викладалися “таємниці чисел та числових співвідношень”, їх містичні та символічні значення⁴. Саме нумерологічні уявлення ранньохристиянських апологетів, філософів та богословів багато у чому визначили специфіку середньовічного розуміння чисел – і на Заході, і на Сході. Звідси не дивно є причетність нумерології до християнської догматики, літургіки, мистецтва, календарно-уставним формам церковного життя, богослов’я, космології, історіософії і та ін. Те саме можна сказати і про християнську середньовічну літературу, яка, продовжувала біблейську традицію (як відомо, Біблія наповнена числовою символікою).

За Середньовіччя існувало два основних методи тлумачення інформації за допомогою чисел. Перший з них – гематрія, або ізопсефія. Річ у тому, що кожній букві як грецького, так і слов’янського алфавіту відповідало певне число. Букви, що склали слово, переводилися у числа, потім ці числа склалися між собою, даючи в сумі якесь число. Далі вступав у дію інший метод – теософське скорочення, коли числа цієї суми додавалися одне до одного і зводилися до остаточного числа, яке всіляко тлумачилося. Метод зведення більших чисел до менших призводив до того, що, наприклад, число “50” вважалося тотожним “5”, “70” – “7”, “80” – “8”, “100” – Божественній Одиниці, як це видно з сакрального стофутового розміру, закладеного в конструкції храмів⁵.

І гематрія і теософське скорочення не лише були добре відомими на Русі, але й широко застосовувалися. Так, наприклад, до XII ст. відноситься найдавніший список “Слова про антихриста” Іполита Римського, де використані дані прийоми. За допомогою гематрії також закодоване ім’я автора “Діоптри”, відомої на Русі з XIV ст.⁶ Таке ставлення до числа було притаманне середньовічній ментальності протягом багатьох століть. Наприклад, знаходимо його у прп. Максима Грека (бл. 1470–1556 рр.) – відомого публіциста, автора та перекладача, що жив і творив у Московії. Уподібнивши півмісяць храмового хреста грецькій букві “іпсилон”, Максим Грек пропонує два символічних тлумачення її значення. З них прикметне друге: “...оскільки буква У грецькою означає число “400”, Спаситель же хрестом Своїм просвітив чотири сторони землі як сказано: “просветивый земная крестом и разсеянная по странам языки собрав к Себе крещением святым”, тому числом “4” святі отці вказують нам на чотири частини світу, а сотнями, як числами досконалими, пояснюють нам таємничий зміст 100 овець, з яких одна заблукала, то Добрий Пастир пішов шукати її і, знайшовши, здобув її Собі хрестом, тобто розп’яттям Своїм та живо-

¹ Літаврин Г. Г. Киево-Печерский патерик... С. 479-480.

² Пронштейн А. П., Кияшко В. Я. Хронология. М., 1981. С. 174.

³ Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). – К., 2013. С. 340-348.

⁴ Культура Византиї: IV – первая половина VII в. М., 1984. С. 489.

⁵ Нікітенко Н. Н. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. К., 1999. С. 192.

⁶ Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). СПб., 2000. С. 40.

творною смертю...¹ Як бачимо, число “400” тут уподібнюється “4”, а “100” – “1”. До того ж, число “4” виступає тут символом хреста та хрещення – навернення.

На глибокий символічний зміст чисел у “Слові” про прп. Євстратія першим звернув увагу відомий російський дослідник В. Кириллін. Як вважає вчений, у “Слові” була застосована етикетно-символічна числова образність, котра виникає на основі типових біблійно-літературних та епічних чисел – таких як “3”, “4”, “5”, “7”, “8”, “10”, “12”².

В. Кириллін також зробив цікавий висновок про уподібнення прп. Євстратія Христу саме завдяки числам, уведеним до патерикового “Слова”³. Подібний висновок заснований на традиції Церкви бачити тісний зв’язок між святими мучениками та Христом. Святість мучеників – це найдавніший різновид святості, який отримав визнання у Церкві. Саме слово “мученик” походить від грецького слова “мартіс”. Основне його значення – “свідок”, оскільки подвиг мучеників є свідченням перед світом про Божество Христа та про принесену Ним благу вість Спасіння. Священне Писання застосовує це слово до Самого Христа, який є “Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика земних царів” (Одкр. 1:5). У традиції Церкви вважається, що Ісус Христос є досконалий свідок Отця Небесного, який прийняв смерть через любов до людини і заради Спасіння людини. Він може бути названий Мучеником, – і більше того, – Він зразок та Приклад будь-якого іншого християнського мучеництва.

Мета нашої роботи – продовжити та поглибити дослідження теми уподібнення прп. Євстратія Христу саме в контексті числової символіки “Слова”. Адже усвідомлення ментальних парадигм Середньовіччя є одним з нагальних завдань сучасної історичної науки. До того ж герменевтичне дослідження Києво-Печерського патерика у контексті православної традиції та середньовічної ментальності розпочалося нещодавно (останні 20 років) і вже дало цікаві результати. Хоча у цьому напрямі працює дуже невелика кількість вчених⁴.

У пропонованому стислому дослідженні спробуємо прочитати інформацію, введenu до “Слова” про прп. Євстратія завдяки першій групі чисел. Ці числа застосовані у розповіді про кількість днів страждання мучеників у полоні. Так, вони почали вмирати через 3, 4 та 7 днів, найбільш міцні – через 10 днів, через 14 днів живим лишився лише прп. Євстратій. В. Кириллін з приводу застосування цих чисел пише, що вони є знаменними і важливими з християнської середньовічної точки зору. Але дослідник не дає їх тлумачення у даному патериковому “Слові”⁵. Звернемо увагу, що тут можна виділити три “типи мучеників” – по-перше, ті, що страждали 3, 4 та 7 днів, по-друге, сильніші з них, які зазнавали муки 10 днів, та, по-третє, найміцніший з них – прп. Євстратій, який витримав 14 днів. Цікаво, що складені між собою числа, якими означено кількість днів подвигу першої групи мучеників, утворюють число “14”: $3+4+7=14$. Це число відповідає і кількості днів страждання прп. Євстратія до його розп’яття. Причому, вочевидь число “14” співвідноситься з числом “10”, яким означена кількість днів терпіння найміцніших мучеників.

По-перше, розглянемо значення числа “10”, яким у “Слові” характеризується подвиг найміцніших мучеників. Слід зазначити, що десятка за Середньовіччя символізувала Христа. Уподібнення числа “10” імені Господа – Ісус було “спільним місцем” середньовічних нумерологічних трактатів. Наприклад, св. Климент Олександрійський у своїх “Строматах” трактує 10 заповідей Закону, як число “10”, котре позначається літерою “йота” (“I”), що є символом імені Ісуса⁶. Про те, що число “10” означає ім’я Христа – Ісус писав і Беда Висо-

¹ Максим Грек (*преподобный*). Сочинения. Т. 1. Ч. III. М., 2008. С. 385.

² Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси... С. 152.

³ Там же. С.153.

⁴ Душечкина Е. В. Нестор в работе над Житием Феодосия: опыт прочтения текста // Учен. записки Тартуского университета. 1971. Вып. 266. С. 4-15; Башлыкова М. Е. Заимствования из древних патериков в тексте Киево-Печерского патерика // Могилянські читання 2004 р. К., 2005. С. 38-44; *Ее же*. О некоторых особенностях структуры житий Киево-Печерского патерика (на материале старопечатного издания 1661 года) // Могилянські читання 2001. К., 2002. С. 27-42; *Ее же*. Топика житий в Киево-Печерском патерике редакции 1661 г. : Дис. ...канд. филол. наук. 248 с.; Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси... 320 с.

⁵ Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси... С. 153.

⁶ Климент Александрійський. Строматы. Кн. 6. (84.1) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stromaty/6

коповажний, який апелював до авторитету “греків”, або візантійців¹. Таке бачення втілювалося у різножанрових пам’ятках християнської культури доби Середньовіччя². На прикладі декорації Софії Київської це дуже добре продемонструвала Н. Нікітенко. Дослідниця, яка присвятила окремі праці символічній концепції архітектури та живопису Софії Київської, особливу увагу звернула на орнаменти цього храму. Цікавою є числова символіка, втілена в орнаментах. Так, на один з орнаментів “встановлений” царський поміст (пульпіт), на якому стоїть Оранта. Орнамент складається з 20 викладених з білої смальти медальйонів, кожен з яких по черзі вміщує у собі стилізовані хрести та криновидні розетки, вписані у серцевидні фігури. Все це – символи Христа та Богородиці. Як вважає дослідниця, застосоване тут число “20” (Κ) означає “Господь” (Κιρίε). І справді, думка про Господа, як про твердиню – наскрізна для Священного Писання. До того ж, не можна не звернути увагу на те, що кількість медальйонів неоднакова по обидва боки помосту: ліворуч – 11, праворуч – 9. На думку Н. Нікітенко, число 11 (ΑΙ) можна трактувати як “Непорушне підґрунтя” (ασκλητος ἰδρυσις), а 9 (“Θ”), як “Бог” (“Θεός”). Причому кількість хрестів та розеток в медальйонах однакова – їх по 10. Будучи осердям композиції орнаменту, вони вміщують у собі ім’я Господа – Ісус, яке починається з літери “Γ”, що означає “10”³.

Крім імені “Ісус”, число “10” співвідносилось з самим Хрестом Спасителем. Яскравим прикладом цьому слугує відомий палладіум Середньовіччя – “Лист Авгаря” або “Epistula Avgari”. Він є апокрифічним текстом, що, як вважалося, написав Сам Христос, фактично, Лист сприймався як автограф Христа. “Лист Авгаря” шанувався як великий оберіг, що призвело до його широкого використання в давній практиці як магічного тексту. Цю святиню добре знали у всій християнській ойкумені, у тому числі і на Русі. Лист був запечатаний сімома печатками, що, як вважалося, належали Самому Христу, та мали сім священних знаків (букв грецького алфавіту), кожний з яких відображав один з аспектів Боголюдини: +ΨΧΕΥΡΑ. Як ми припустили у нашій монографії, перша печатка – хрест означала першу букву імені Ісус – “Γ” і відповідала числу “10”, таким чином гематрія семи печаток також складала сакральне число “7”⁴.

Відомо також, що за Середньовіччя і справді існувало ототожнення Спасителя з Хрестом – Розп’яття. Ця традиція знайшла своє виявлення у тому, що навіть зріст Ісуса Христа асоціювався з розмірами Його Хреста. Так, у Антонія Новгородця, який відвідав Константинополь наприкінці XII ст., читаємо, що у вівтарі Св. Софії: “...стоить кресть мърный, колико был Хрстось възвышен плотію на земли”⁵. Цікавою у цьому сенсі є інформація Києво-Печерського патерика про священні предмети, що були покладені в основу розбудови Великої Печерської церкви – золоті пояс та вінець Спасителя. Поясом були виміряні параметри храму, а вінець був поміщений у його вівтарі. Зовсім не випадково у Києво-Печерському патерику йдеться про те, що ці святині варяг Шимон зняв з монументального Розп’яття, яке мало висоту 10 ліктів⁶. Цілком зрозуміло, що число “10” тут не можна сприймати буквально – воно є сакральним символом як Спасителя, так і Його Хреста. Отже, була висловлена ідея, що Христос є підвалиною головного храму Києво-Печерського монастиря, в основі ж будь-якого християнського храму лежить хрест.

Виходячи зі сказаного, припускаємо, що число “10”, яким у “Слові” про прп. Євстратія означено кількість днів страждань найміцніших мучеників, співвідносить їх з Христом, а їхній подвиг – з Його стражданням на Хресті.

У цьому ж контексті можна розуміти і число “14”, яким означено загальну кількість днів страждань першої групи мучеників та самого прп. Євстратія до його розп’яття. В. Кириллін звернув увагу на символіку цього числа у “Слові”. Він пише про те, що число “14”

¹ Bede: On the Temple / Translated with notes by Sean Connolly with introduction by Jennifer O’Reilly. Translated Texts for Historians. Liverpool University Press. Vol. 21. P. 75.

² Нікітенко М. М. Святі гори Київські... С. 302, 328-331.

³ Нікітенко Н. Н. Святая София Киевская. К., 2008. С. 246-247.

⁴ Нікітенко М. М. Святі гори Київські... С. 330.

⁵ Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. СПб., 1872. Стб. 70.

⁶ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. С. 2.

не позбавлене асоціативності: оскільки воно є “подвоєною сімкою”, то скоріш за все, розглядалося крізь призму біблійного контексту – наприклад, через свідчення євангеліста Матвія про родовід Христа. Цей родовід відображав три доби, кожна з яких представлена 14-ма іменами предків Йосипа, нащадка Давидова та обручника Діви Марії¹.

Дане припущення не облишене сенсу, проте, слід відзначити, що у “Слові” основний акцент все ж таки зроблений саме на стражданні мучеників та Євстратія. Тож доволі незрозумілою є паралель цієї провідної думки з родоводом Христа. До того ж, нам невідомі випадки таких асоціацій числа “14” у середньовічних богословів. Не наводить їх і В. Кириллін. Натомість, несподівану відповідь на це питання знаходимо у “Вибраних словах” св. Григорія Богослова, а саме в його слові “Про жертвовність Спасителя”. У творі мова йде про старозавітні прообрази Розп’яття Христа і про те, що за часів Старого Завіту жертвовний агнець готувався до заклання за 14 днів до Великодня². І справді, у Біблії Бог дає ізраїльтянам наказ на десятій день першого місяця почати готувати жертвовного агнця, а на чотирнадцятий день принести його в жертву (Вих. 12: 1-6). Тож св. Григорій тлумачить число “14” як таке, що означає жертвовність Христа – Агнця Божого. Окрім цього, це число, згідно з св. Григорієм, означає, що жертва Христа “...є такою, що очищує почуття, від яких моє (людське. – *Авт.*) падіння і в яких боротьба, оскільки вони вміщують жало гріха”³. Бачимо тут приклад теософського скорочення, адже, як відомо, у людини 5 почуттів, тож, число “14” трактується як $1+4=5$.

Зі сказаного стає зрозумілим, що число “14” у “Слові” про прп. Євстратія, уподібнює мучеників Агнцю Христу, а їхнє страждання – Розп’яттю Спасителя. При цьому зрозумілим стає співвідношення чисел “14” та “10”, адже десятка, як ми згадали вище, втілює ті самі думки. У традиції Церкви вона також пов’язується з Хрестом Спасителя та Його жертвовністю. Не слід також забувати, що згідно з Біблією, жертвовний агнець (прообраз Агнця Божого – Христа) готувався до заколення саме з десятого дня першого місяця по чотирнадцятий день.

Ці думки є актуальними і для числа “15”, яким у “Слові” передано кількість днів страждань прп. Євстратія на хресті після того, як він був розп’ятий на Великдень. Ми погоджуємося з В. Кирилліном у тому, що це число пов’язане з маріологією та христологією Середньовіччя. Проте поточнимо, що у “Слові” воно безпосередньо співвідноситься з числом “14”, яке втілює думку Розп’яття Агнця Божого – Христа на Великдень. У свідомості середньовічних книжників число “15” також мало згадуватися, коли мова йшла про Хресну смерть та Воскресіння Христа. Згідно з канонічним переказом, Розп’яття Христа сталося у п’ятницю, напередодні давньоєврейського свята Великодня та опрісників (Мар. 14:1; Мат. 26:1, 5; Лук. 22:1-2), який святкувався зазвичай у 15-й день місяця нісана (Лев. 23:5, 6; Чис. 28:16, 17). Цікаво також, що в канун Світлого Воскресіння Христового, на вечірні Великої суботи читалися перед Плащаницею Спасителя – єдиний раз на рік – 15 паремій, у змісті яких присутні старозавітні прообрази та пророцтва про Пришестя, Викупні Страсті та Воскресіння Христа⁴.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що у “Слові” Києво-Печерського патерика про прп. Євстратія своєрідно “закодовано” інформацію про сутність подвигу як самого цього святого, так і інших мучеників у Херсонесі. Завдяки числам “10”, “14” та “15” не тільки самі мученики уподібнюються Христу, а й їхній подвиг співвідноситься зі Страстями та Розп’яттям Спасителя. Сакральні числа дозволяють усвідомити подвиг героїв патерикового “Слова” про прп. Євстратія у світлі центральної ідеї сотеріологічного вчення Церкви, а саме – догмату про Викупну Жертву Христа.

¹ Кириллін В. М. Символика чисел в літературі Древней Руси... С. 153.

² Григорій Богослов, свт. Избранные слова. М., 2002. С. 150.

³ Там же. С. 150.

⁴ Никольский К. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907. С. 223.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018